

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / École Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Mathieu Renard, Directeur artistique
Le 11 mars 2020

A propos de Lendroit Éditions, librairie, concept store et éditeur d'éditions d'artistes

Depuis combien de temps le lieu existe-t-il ?

Officiellement, nous avons ouvert en avril 2003, cela fait 17 ans, mais l'association date de 2001. Nous avons attendu deux ans d'avoir un local, qui nous a été loué par la ville de Rennes, une ancienne pharmacie, un bail précaire, mais qui a tout de même duré 12 ans.

Quelles ont été les conditions de l'ouverture du lieu ?

C'est donc une association qui est à la base de Lendroit Éditions.

Je viens de l'Université, j'ai fait mes études à Rennes 2, j'avais un intérêt pour le livre et l'image, plutôt par héritage familial, et quand j'étais au lycée, j'ai monté un fanzine de poésie, puis avec des amis, un autre fanzine, plutôt BD. J'avais pas mal d'amis dans le milieu de la bande dessinée, et donc, les fanzines, les graphzines, le milieu de la micro-édition me parlait. J'ai commencé à en faire pendant mes études à la faculté, et quand j'ai commencé ma maîtrise, j'ai choisi un thème qui était « la participation du public dans les projets éditoriaux ». A l'époque je travaillais dans une association, notamment avec des enfants, avec particulièrement des travaux portant sur l'auto-édition. Sortir l'édition de son cercle de collectionneurs m'intéressait, ainsi qu'essayer de monter des projets éditoriaux artistiques avec des gens extérieurs à ce milieu.

De fil en aiguille, j'ai rencontré beaucoup d'artistes-éditeurs, qui éditaient également d'autres artistes, et un point revenait souvent dans nos échanges : le problème de la diffusion. Une fois l'objet envoyé à plusieurs personnes, les artistes ne savaient que faire des exemplaires restants. Une fois mes études terminées, je suis parti enseigner au Liban, et j'ai réfléchi sur un lieu qui permettrait à la fois aux artistes-éditeurs de diffuser leurs productions, et au public de rencontrer ce type d'éditions.

Et j'avais envie d'éditer également, de monter des expositions, donc, très rapidement l'idée d'une librairie-maison d'édition-galerie a pris sens.

J'ai créé l'association en 2001 et dès que nous avons eu le local, nous nous sommes lancés. A l'époque il y avait aussi un petit café mais qui n'a pas tenu très longtemps car trop chronophage. Les trois activités principales sont toujours là.

Il est vrai que notre sélection, ce que nous montrons, est loin d'être exhaustive, par rapport à tout ce qui se fait dans ce milieu, mais elle permet au moins de montrer des techniques, des médiums, des approches, et d'avoir un aperçu.

Combien de nouveautés par an/mois (en moyenne) ?

Dans la librairie, par mois, environ une quinzaine. C'est une moyenne, cela dépend des rencontres, souvent sur les salons.

Quelle est la gamme des prix ?

Dans nos éditions, les prix les plus bas sont les bloc-notes à trois euros, et dans tout ce qui est papier, les livres les plus chers sont à quarante euros. Après, il y a les multiples, les objets, avec une

gamme de prix se situant entre quarante et trois cent euros.

Même les livres en riso ou en sérigraphie, tirés à trente ou quarante exemplaires à cause de la technique utilisée, ne dépassent pas quarante euros.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Les artistes sont dans leurs propres pratiques, donc, il va avoir des artistes plus politisés, ou qui s'intéressent à la politique, comme l'Atelier McClane, et des artistes non-politisés.

Mais je vois toujours le projet d'artiste dans sa globalité, qui ne cherche pas vraiment à conquérir un public ou à revendiquer des choses de manière très directe, ou en tout cas au premier degré.

Il y a des livres parfois très conceptuels qui sont plus politiques que des choses semblant plus directement contestataires : des artistes qui ont l'air sur la retenue et la discrétion, et finalement, leurs projets dégagent une force, y compris politique, qui dépasse largement les projets d'autres personnes qui se revendiqueraient, elles, politiques.

Je regarde donc en priorité le travail artistique.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles ?

Non pas vraiment, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'immédiatement perceptible au sein de Lendroit Éditions.

Mais il arrive effectivement, que des artistes créent, à un certain moment, certaines formes « d'écoles », comme par exemple Eric Watier, avec des choses très humbles, conceptuelles, de simples feuilles pliées en deux, qui inspire aujourd'hui d'autres artistes-éditeurs, comme Alex Chevalier. Il y a des sortes d'îlots qui se dégagent, des sensibilités artistiques similaires.

Cela trouble parfois les visiteurs sur nos stands dans les salons, parce que nous avons tous types d'éditions. Je m'intéresse au projet, donc, quand un projet est intéressant, peu importe sa forme. La forme, elle est fonction du projet de l'artiste : quelle forme choisir pour qu'elle illustre le mieux le projet ?

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ?

Depuis une dizaine d'années environ, il y a un vrai renouveau de la sérigraphie et de la riso, qui est liée à l'évolution à mon avis, des écoles d'art. Beaucoup se sont sans doute rendus compte que leurs ateliers étaient à l'arrêt. Cherchant à revaloriser ces ateliers, elles ont contribué à relancer l'intérêt des jeunes générations pour ce type de médiums.

Et puis, cela va aussi avec une crise de l'art contemporain : pour un jeune artiste, exposer est une action compliquée (lieu, moyens financiers...). Depuis longtemps, les artistes se sont dit que le support éditorial coûtait moins cher, et que de plus, l'édition perdurait dans le temps, contrairement à une exposition. Un bon travail en édition est toujours autonome et valable. Donc, il est logique que l'édition d'artistes perdure encore aujourd'hui, car l'art contemporain n'a pas réellement changé. Cela a également été accompagné par le développement des sites d'impression en ligne, qui permettent d'imprimer des choses plutôt qualitatives à moindre coût.

Il y a eu également une explosion des salons consacrés à la micro-édition. A New-York par exemple, la *Art Book Fair* va fêter ses douze ans, et ce sont vraiment les pionniers. Aujourd'hui, toutes les grandes villes ont leurs salons de micro-édition. Nous avons été invités récemment dans un petit salon, au nord de l'Inde par exemple, ou aux Émirats Arabes Unis, à Berlin, Madrid, etc. Certains sont très professionnels, d'autres moins, certains meurent aussi, mais c'est normal : le public n'est pas extensible à l'infini.

De plus, il y a encore une forme de condescendance : ce n'est pas un exemplaire unique, même si c'est un travail artistique. Les collectionneurs d'art aiment en général avoir quelque chose pour eux, et c'est la principale différence avec les amateurs d'éditions d'artistes, qui aiment et veulent partager.

Quelles techniques sont représentées au sein du lieu ?

Il y a de la riso, de la photocopie, de l'offset, de la sérigraphie, ainsi qu'un peu de gravure, pas beaucoup, à cause des formats, plus rares en livre (sauf dans le cas d'œuvres collectives, où l'on peut avoir un cahier de gravures inséré dans un cahier de sérigraphie).

Ce sont les quatre principales méthodes d'impressions les plus répandues.

En affiche, il y a aussi du cyanotype.

Parfois, sur des projets spécifiques, il va y avoir des livres en photocopie, offset ou riso, qui vont être rehaussés à la main par les artistes.

On a aussi quelques éditions imprimées sur rotatives, pour deux éditions notamment, vu le type de papier envisagé et le budget, cela coûtait moins cher de les imprimer sur rotatives.

A propos du fanzine d'artistes *JetLag*, édité par le lieu ? (depuis combien de temps existe-t-il, pourquoi un fanzine d'artistes, comment se passe la collaboration avec les artistes, quelles techniques sont utilisées, y-a-t-il une évolution)

JetLag existe depuis huit ans, et nous sommes dans la neuvième année, c'est-à-dire que nous allons sortir la saison neuf en 2020, et la dernière saison sera en 2021. Le but était d'avoir dix saisons. La saison neuf est consacrée aux artistes brésiliens.

Il y a huit ans, nous étions économiquement dans une situation complexe, avec très peu de budget, il fallait donc faire des choix.

Le moyen de produire à vraiment moindre coût, c'était la photocopie et le fanzine, puisqu'il est possible de le faire quasiment à la demande. J'ai proposé à l'équipe un projet autour du fanzine.

D'ailleurs, fanzine n'est pas vraiment le terme le plus adapté, on pourrait plus parler de graphzine, parce que ce n'est pas un magazine de fan, c'est plutôt un zine d'images.

L'idée de *JetLag*, c'est le décalage qui peut se faire entre les artistes, entre des travaux extrêmement différents, et le décalage dans le temps, puisque la parution s'étale sur dix années. On prend le risque aussi de se tromper, parfois on travaille avec des artistes que l'on connaît très peu, parce leur site internet était intéressant, après la collaboration, finalement, cela ne fonctionne pas aussi bien qu'avec d'autres artistes.

Je pense que c'est une collection qui prendra tout son sens une fois achevée.

Donc, nous sommes partis sur un format A5, douze feuilles pliées donc vingt-quatre pages au total, un type de papier par exemplaire, selon le choix de l'artiste.

La contrainte pour l'artiste, c'est de concevoir le zine du début à la fin, ce n'est pas un recueil d'illustrations, c'est vraiment un parti pris et des choix éditoriaux.

Il y a cent exemplaires de chaque, mais maintenant le chiffre est réduit à cinquante, à cause du stockage. Quand il n'y en a plus, on peut en faire ré-imprimer.

A propos des salons auxquels Lendroit Éditions participe ? (différences techniques entre les pays, différences de réception de la micro-édition, différences de thèmes, de publics, d'envisager la micro-édition, de moyens)

Comment concevez-vous vos stands ? (organisation, que dois-je emporter, pour quels publics dans quels pays)

Il y a effectivement des différences, parfois énormes. En Suisse par exemple, il y a beaucoup de financement des artistes, à la HEAD de Genève, il y a un bâtiment consacré à l'édition, donc, forcément, les étudiants ont un niveau très élevé dès le départ, parce que l'école les pousse à avoir ce niveau. Plus on va vers le Nord, plus on sent une véritable culture du livre, du design graphique, que l'on rattrape en France. C'est une autre manière d'appréhender les choses, en Hollande, en Finlande, le design est global, c'est une manière d'appréhender l'objet dans son ensemble.

Mais sur les salons que j'ai fait, il y a souvent des exposants de tous pays, et le façonnage du livre

fera souvent la différence. Par exemple, je pense à un éditeur mexicain, qui s'appelle *Gato Negro*, et ce collectif ne fait que des livres en riso, avec de supers résultats malgré un médium que l'on considère pauvre. Ils font simplement des choix judicieux à la base de l'objet pour aller plus loin dans l'impression et la finition, ce qui fait que, même avec un prix bas et un médium dit pauvre, le résultat est là. Il y a une cohésion entre le fond et la forme, qui fonctionne très bien.

En avril, nous nous rendons à Madrid, et je me suis dit que j'allais prendre des papiers brillants, parce que souvent, on remarque qu'il y a cette amour des rendus très brillants, des vernis, une sensibilité accrue à ce type de caractéristiques formelles, un petit côté Almodovar peut-être (sans faire de généralités) ?

A Los Angeles, on m'avait informé qu'il fallait apporter des choses gaies, colorées, parce que le public est plus plus réceptif à l'impact visuel de l'objet éditorial, contrairement à New-York où le concept a souvent plus d'importance que le visuel. Finalement, la *Los Angeles Art Book Fair* est annulée à cause du Covid-19, donc, nous ne saurons pas, en fin de compte, si cette recommandation était juste.

Mais il est vrai qu'à la *New-York Art Book Fair*, le public est plus attentif à certaines choses. Il pose plus de questions : d'où vient l'artiste, pourquoi a-t-il fait ce livre, si l'objet s'inscrit dans un contexte spécifique, et si le concept leur plaît, ils achètent. Je trouve qu'ils font moins attention à la forme plutôt qu'à l'idée.

C'est un ressenti général bien sûr, et qui est lié à notre stand, d'autres éditeurs vont sans doute avoir un ressenti différent.

En France, on sent une différence de publics, selon les lieux et les salons. Nous en faisons peu, mais par exemple entre le salon *Offprint* de Paris et le *Multiplés* de Morlaix, les publics sont très différents. Pour Morlaix, il y a une offre culturelle moins importante que dans les grandes villes, donc, il y a beaucoup de curieux, des personnes avides de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer des éditeurs, des artistes. *Offprint*, cela va plutôt être un public d'étudiants, d'amateurs, de collectionneurs, un public un peu plus « professionnel », je trouve.

On a fait aussi un salon à Brest, organisé par Ultra Éditions, et le public était très hétéroclite, des curieux, des étudiants, des artistes.

Donc, oui, il y a une véritable différence de public, selon les zones géographiques, et surtout selon l'importance du salon en lui-même.

Le *MAD* de Paris a changé par exemple : depuis le déplacement du salon dans un autre lieu, une grande partie du public de l'hôtel de la Monnaie a été perdue.

Et puis il y a également des questions d'organisations et de communications, qui jouent beaucoup sur le type de public.

Pour les techniques, il n'y a pas de différences flagrantes, c'est majoritairement de l'offset, de la sérigraphie, on retrouve les mêmes techniques partout.

Et pour le choix du stand, on fait une sélection d'œuvres dans notre catalogue, selon les salons. Quand j'ai commencé à préparer pour Los Angeles par exemple, j'ai pris beaucoup de posters, de sérigraphies, sur des thématiques, des couleurs spécifiques...

Mais en fait, on ne peut jamais vraiment être sûr de nos choix : parfois j'emporte un livre, en me disant qu'il ne va sans doute pas plaire à tel public. Et finalement, c'est celui-ci qui va plaire et se vendre le plus...

Il n'y a pas de règles, donc j'essaie de faire un stand qui représente Lendroit Éditions.